

كلية الحقوق/جامعة النهرين

قسم القانون الخاص

المرحلة الثانية شعبة - C -

الجرائم الدولية تحت مظلة المحكمة الجنائية الدولية : دراسة تطبيقية في العراق وخارجه

إعداد الطلبة:

ياسر ليث طلال مرتضى يوسف حيدر

المقدمة:

تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم الدولية الأكثر خطورة وتأثيراً على البشرية، والتي تشكل تهديداً كبيراً للسلام والأمن الدوليين. ولذا، أدرجت المحكمة في نظامها الأساسي أربع جرائم رئيسية، وهي: الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم العدوان، وجرائم الحرب. وتعتبر هذه الجرائم الأربعة الركائز الأساسية في عمل المحكمة الجنائية الدولية لأنها تمثل أشد أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي. جاء هذا التصنيف وفق "نظام روما الأساسي" الذي اعتمد عام 1998، والذي يعتبر أول وثيقة قانونية دولية تجمع بين هذه الجرائم وتعتمد على معايير واضحة لمحاكمة مرتكبيها. ويسعى هذا البحث إلى تحليل كل جريمة على حدة، من حيث التعريف القانوني، الأركان، الشروط، وأبرز الأمثلة على تطبيقاتها في مختلف الدول، ولا سيما في العراق، لتسليط الضوء على دور المحكمة في تحقيق العدالة الدولية والتصدي لهذه الجرائم

التمهيد:

تعد الجرائم الدولية من أخطر الجرائم التي تهدد استقرار الدول وأمن الأفراد، وقد سعت المحكمة الجنائية الدولية إلى وضع إطار قانوني لمواجهتها والحد من آثارها. يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل الجرائم الأربعة الرئيسية التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، وذلك من خلال تقسيم البحث إلى أربعة مباحث رئيسية، يتناول كل مبحث جريمة على حدة وكل مبحث مقسم إلى خمسة مطالب:

المبحث الأول : جرائم الإبادة المطلب الأول:التعريف

تعرف اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٨ بإنها"الأفعال التي ترتكب عن قصد لتدمير كل جزء او جماعة قومية او إثنية او دينية او عنصرية من خلال قتل أعضاء هذه الجماعات او إلحاق اذى جسدي او روحي خطير بأعضائها او إخضاعها عمداً لظروف معيشية يراد منها تدميرها كلياً او جزئياً"

رفائيل ليمكين (Raphael Lemkin): الفقيه القانوني الذي صاغ مصطلح "الإبادة الجماعية" في كتابه "Axis Rule in Occupied Europe" (1944). عرف الإبادة الجماعية بأنها "سياسة منسقة تهدف إلى تدمير الأسس الضرورية لحياة جماعات قومية معينة، بهدف القضاء على الجماعة بأكملها".

أليسون ديزموند (Alison Desmond): أستاذة القانون الدولي أوضحت أن جريمة الإبادة الجماعية تختلف عن غيرها من الجرائم الدولية بوجود عنصر "القصد الجنائي" أو النية بتدمير جماعة محددة. في كتابها "International Criminal Law and Genocide"، ذكرت أن وجود نية الإبادة شرط أساسي لإثبات الجريمة وليام شاباس (William A. Schabas): يعتبر من أبرز العلماء في القانون الجنائي الدولي. في كتابه "Genocide in International Law: The Crime of Crimes"، يوضح أن الإبادة الجماعية لا تقتصر على القتل، بل تشمل كل الأفعال التي تُرتكب بقصد القضاء على الجماعة من خلال وسائل مختلفة، كالتهجير القسري أو التعقيم القسري.

المطلب الثاني: أهمية دراسة جريمة الإبادة

كان التاريخ الإنساني مليئاً بالمجازر التي ارتكبت من قبل الدول على المستويين الداخلي ضد شعوبها والخارجي ضد الشعوب الأخرى. ورغم كثرة مجازر الإبادة الجماعية إلا أنه لم يُشر إلا إلى تلك التي حدثت في القرن العشرين. بذل المجتمع الدولي محاولات لتطوير القانون الدولي وخاصة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وكان تركيزه على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لذلك ليس مصطلح الإبادة مصطلحاً وصفاً فحسب بل مصطلحاً قانونياً اليوم. على هذا الأساس لا يعني المصطلح مجازر ضد المدنيين بشكل عام بل الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة. ولما كانت هذه الإبادة من الجرائم الدولية التي لا يسري عليها التقادم، فمن باب أولى أن لا يسري على ذكرها التقادم أيضاً.

كانت المحكمتان الدوليتان بسبب عمليات الإبادة في رواندا والبوسنة أول تطبيق علمي للاتفاقية. وفي 1998 حُكم على مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا بالسجن مدى الحياة

المطلب الثالث: أركان جريمة الإبادة

أولاً: الركن التشريعي

الركن التشريعي يشمل الإطار القانوني الذي يحدد الأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لها. المادة 6 من نظام روما الأساسي تعرف جريمة الإبادة الجماعية بشكل واضح، وتحدد الأفعال التي يمكن اعتبارها إبادة

جماعية، مثل القتل، وإلحاق الأذى الجسيم، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى الإهلاك، ومنع الإنجاب. هذه المادة تم اعتمادها من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي في عام 2002.

ثانياً: الركن المادي

الركن المادي يتعلق بالسلوك الفعلي الذي يُعتبر جريمة. يتضمن الأفعال الملموسة التي يرتكبها الجاني، والتي تشكل الجريمة. في حالة الإبادة الجماعية، تشمل الأركان المادية:

- القتل: يتضمن قتل شخص أو أكثر ينتمون إلى جماعة معينة (المادة 6 (أ)).
- إلحاق الأذى: إلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم بشخص أو أكثر من جماعة معينة (المادة 6 (ب)).
- فرض أحوال معيشية: فرض ظروف معيشية تهدف إلى الإهلاك (المادة 6 (ج)).
- تدابير منع الإنجاب: فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة (المادة 6 (د)).
- نقل الأطفال قسراً: نقل شخص أو أكثر قسراً من جماعة إلى أخرى (المادة 6 (ه)).

لكل فعل مادي يجب أن يكون هناك نمط سلوك واضح موجه ضد الجماعة، مما يبرز الطابع المنهجي والواسع للأفعال المرتكبة.

ثالثاً: الركن المعنوي:

الركن المعنوي يتناول النية والإرادة وراء الفعل الإجرامي. في حالة الإبادة الجماعية، يجب أن يكون لدى الجاني نية إهلاك جماعة معينة كلياً أو جزئياً، سواء كان ذلك من خلال القتل أو الأذى أو فرض ظروف معيشية مميتة. يجب أن يكون الجاني على علم بخصوصية الجماعة التي يستهدفها، مما يساهم في تحديد طبيعة الفعل كإبادة جماعية.

لكي تُعتبر الأفعال إبادة جماعية، يجب أن تتكامل الأركان الثلاثة (التشريعي، المادي، والمعنوي) حيث أن بدون التشريع الواضح، لن يتمكن النظام القانوني من تحديد الأفعال كجرائم، وبدون الفعل المادي، لا يمكن إثبات وقوع الجريمة، وبدون النية، لن تُعتبر الأفعال جريمة إبادة جماعية

المطلب الرابع: صور جريمة الإبادة

وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، تُعرّف الإبادة الجماعية بأنها أي من الأفعال التالية التي ترتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة محددة:

1. القتل المتعمد لأفراد الجماعة: ويشمل هذا القتل الجماعي أو الفردي لأشخاص ينتمون إلى جماعة معينة بناءً على خلفيتهم الإثنية أو الدينية. مثال على ذلك، عمليات الإبادة التي وقعت في رواندا عام 1994، حيث قُتل مئات الآلاف من جماعة التوتسي.

2. إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بأفراد الجماعة: يمكن أن يشمل هذا التعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية التي تُلحق أذى نفسياً أو بدنياً بأفراد الجماعة. مثال على ذلك، الجرائم التي ارتكبت ضد المسلمين في البوسنة خلال التسعينيات.

3. إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية تُفضي إلى تدميرها المادي: وهذا يشمل تعمد ترك الجماعة دون ماء أو غذاء، أو فرض حصار يحرمهم من الضروريات الأساسية للحياة، مثل ما حدث في حصار سراييفو خلال حرب البوسنة.

4. فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة: ويشمل ذلك أي إجراءات تهدف إلى منع أعضاء الجماعة من التكاثر سواء من خلال عمليات التعقيم القسري أو فرض سياسات تمنع الزواج أو الإنجاب. هذه الإجراءات ظهرت في بعض حملات التطهير العرقي.

5. نقل أطفال الجماعة قسراً إلى جماعة أخرى: يمكن أن يشمل هذا العمل نقل أطفال من جماعة إلى أخرى بهدف محو هويتهم الثقافية أو العرقية، وقد تم تطبيقه في فترات من التاريخ الاستعماري حيث كان يتم فصل الأطفال عن عائلاتهم الأصلية لتربيتهم في ثقافات أخرى.

المطلب الخامس: التطبيق في العراق

حزب البعث العربي الاشتراكي، تحت حكم وقيادة صدام حسين في العراق، متورط في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق عدة جماعات، وأبرزها الأكراد خلال الثمانينيات. تتضمن هذه الجرائم أساليب قمع وحشية أدت إلى وفاة آلاف الأشخاص وتدمير ثقافة وهوية المجتمعات المستهدفة ولمعرفة كيف تمت جريمة الإبادة ضد الأكراد يجب ان ننظر إلى:

1-الخلفية التاريخية:

- بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، زادت حدة التوترات بين العراق وإيران. حزب البعث، الذي كان يسعى إلى تعزيز سلطته، اعتبر الأكراد كخطر على وحدة العراق، خاصة بعد أن أظهر الأكراد تمرداً ضد الحكومة المركزية.

2-العمليات العسكرية:

- في عام 1987، أطلقت الحكومة العراقية عملية "الأنفال"، التي كانت عبارة عن سلسلة من الحملات العسكرية ضد الأكراد. استُخدمت فيها الأسلحة الكيماوية بشكل منهجي، حيث استهدفت القرى والمدن الكردية، مما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين.

3-استخدام الأسلحة الكيماوية:

- أشهر الهجمات كانت في 16 مارس 1988، عندما تم استخدام غاز الأعصاب "السارين" في مدينة حلبجة، مما أدى إلى مقتل حوالي 5000 شخص. هذا الهجوم يعد أحد أبرز الأمثلة على إبادة جماعية مدبرة ومتعمدة.

4-التهجير القسري:

- تم تهجير مئات الآلاف من الأكراد من مناطقهم إلى أماكن نائية، حيث أُجبروا على ترك منازلهم وأراضيهم. تم تدمير القرى الكردية بالكامل، مما أسفر عن تدمير هويات ثقافية ومجتمعية.

5-النتائج القانونية:

- بعد سقوط نظام صدام حسين، تم تقديم قضايا الإبادة الجماعية ضد المسؤولين عن عمليات الأنفال. في عام 2007، أُدين علي حسن المجيد، المعروف بـ "علي الكيماوي"، بالإبادة الجماعية وحُكم عليه بالإعدام.

المبحث الثاني: جريمة العدوان

المطلب الأول: تعريفها

لقد انقسم المجتمع الدولي بين مؤيد ومعارض لتحديد مفهوم دقيق لجريمة العدوان، ولكل فريق حججه وأسبابه. يُعرّف الفقيه جورسيل جريمة العدوان بأنها "جريمة ضد السلام وأمن الإنسانية، وهي التي يتم التوجيه والتحضير لها لشن حرب عدوانية والسير بها كذلك للاشتراك في خطة مدبرة أو مؤامرة لتنفيذ أي من الأفعال التي تم ذكرها في المادة (6/أ) من نظام محكمة نورمبرغ". كما اعتبرت محكمة نورمبرغ أن حرب العدوان ليست فقط جريمة دولية بل إنها الجريمة الدولية التي تعلو الجرائم الأخرى، حيث تتميز عن جرائم الحرب بأنها تتضمن كل هذه الجرائم.

عرفت المادة من مشروع التقنين الخاص بالجرائم ضد سلام وأمن البشرية جريمة العدوان بأنها "كل فعل عدوان، بما في ذلك استخدام سلطات الدولة القوة المسلحة ضد دولة أخرى لأغراض غير الدفاع الشرعي الوطني أو الجماعي أو تنفيذاً لقرار أو تطبيقاً لتوجيه هيئة مختصة من هيئات الأمم المتحدة". وفقاً لهذا التعريف، لا يعتبر العدوان قاصراً فقط على اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية ضد دولة أخرى، بل يشمل العدوان الاقتصادي أو حرب التجويع أو العدوان الأيديولوجي أو غيره من وسائل العدوان. ومع ذلك، يلاحظ أن محاكم نورمبرغ اقتصرَت أفعال العدوان على العمل المسلح فقط دون بقية أنواع العدوان الأخرى.

وقبل قيام الأمم المتحدة، كانت حرب العدوان متاحة بعد استنفاد الطرق السلمية أمام الدول لتسوية منازعاتها عن طريق اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة. وبعد قيام الأمم المتحدة عام 1945م، أصبح استعمال القوة أو التهديد باستعمالها ضد سيادة الدول أو سلامة إقليمها أمراً محرماً دولياً.

نص إعلان المبادئ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 أكتوبر 1970 والمتعلق بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول على "مبدأ امتناع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السيادي لأية دولة، أو على أي نحو آخر يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة".

اهتمت الأمم المتحدة بإيجاد تعريف موحد للعدوان، وعليه، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر 1974 تعريفاً للعدوان، وذلك اقتناعاً منها بأن اعتماد تعريف للعدوان سوف يسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين. نص القرار رقم 3314 (د) بأن استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السيادي، أو بأي صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة. وجاء أيضاً في ديباجة القرار "أن العدوان يمثل أفدح صور الاستعمال غير المشروع للقوة وأخطرها".

هذا التعريف يتوافق مع ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة في المادة (2/4) التي منعت أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. مع العلم بأن مقاصد الهيئة هو قمع أعمال العدوان وغيرها من أوجه الإخلال بالسلم، كما هو موضح في المادة (1/2) من ميثاق الأمم المتحدة

المطلب الثاني: أهمية تعريف جريمة العدوان

تتمثل أهمية تعريف جريمة العدوان في كونه يوفر إطارًا قانونيًا يساعد في تعزيز السلم والأمن الدوليين، إذ يُعتبر وجود تعريف دقيق لهذا المفهوم أداة أساسية لفهم الأفعال المجرمة وتعزيز قدرة المجتمع الدولي على ردع الدول التي تسعى لاستخدام القوة بشكل غير مشروع. على سبيل المثال، خلال الحرب الكورية، عندما شنت كوريا الشمالية هجومًا على كوريا الجنوبية في عام 1950، كانت هناك دعوات دولية لمحاسبة كوريا الشمالية على اعتداءاتها، مما ساعد في توحيد جهود المجتمع الدولي للدفاع عن كوريا الجنوبية.

علاوة على ذلك، يسهم تعريف جريمة العدوان في توحيد الجهود الدولية لمواجهة الاعتداءات، كما يتجلى في حالة ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تم توحيد جهود الدول المناهضة للفاشية لمواجهة الهجمات الألمانية على جيرانها، مما أدى إلى تشكيل تحالفات عسكرية لمواجهة العدوان.

عندما ننتقل إلى غزو السوفييت لأفغانستان في عام 1979، استخدمت الدول الغربية هذا التعريف لتجميع دعم دولي ضد ما اعتبر اعتداءً غير مبرر على سيادة أفغانستان. هنا، ساهمت التنديدات العالمية في فرض عقوبات على الاتحاد السوفيتي وتشكيل تحالفات لدعم المقاومة الأفغانية.

المطلب الثالث: شروط جريمة العدوان او عناصرها

1. وجود فعل عدواني:

يُعتبر الفعل العدواني العنصر الأول لجريمة العدوان، حيث يجب أن تقوم الدولة المعتدية بعمل هجومي غير مشروع. يمكن أن يتضمن هذا العمل الاجتياح العسكري، مثل دخول القوات المسلحة إلى أراضي دولة أخرى دون مبرر قانوني، أو القيام بعمليات قصف تستهدف المنشآت العسكرية أو المدنية. أيضاً، يمكن أن يشمل العدوان فرض حصار على دولة أخرى، مما يتسبب في عواقب إنسانية وسياسية خطيرة. يبرز هنا مفهوم أن الفعل العدواني يجب أن يكون واضحاً ومباشراً، وأن يتجاوز مجرد التهديدات الكلامية أو الاستفزازات.

2. النية العدائية:

النية العدائية تُعد من العناصر الأساسية في جريمة العدوان. يجب أن تكون لدى الدولة المعتدية نية واضحة تهدف إلى تهديد استقلال أو سيادة الدولة المستهدفة. يُمكن أن تُستدل على هذه النية من خلال التصريحات الرسمية أو التخطيط المسبق للحرب، أو حتى من خلال سلوكيات معينة تظهر استعداد الدولة للقيام بأعمال عدوانية. إن وجود النية العدائية يُظهر أن الفعل لم يكن نتيجة لظروف غير متوقعة، بل كان مُخططاً له مسبقاً.

3. التناسب:

يعد التناسب أحد العناصر المهمة التي تحدد مدى خطورة الفعل العدواني. يجب أن يتجاوز الفعل العدواني الحد الأدنى من النزاعات الصغيرة ليشكل تهديداً حقيقياً لأمن الدولة المستهدفة. على سبيل المثال، قد لا تعتبر حادثة صغيرة أو اشتباكاً حدودياً بين دولتين جريمة عدوانية إذا لم تُظهر نية العدوان. بينما، إذا قامت دولة ما بشن هجوم شامل يتضمن قصفاً مكثفاً أو اجتياحاً عسكرياً، فإن ذلك يُعتبر فعلاً يتناسب مع مفهوم العدوان.

4. انتهاك القواعد الدولية:

ينبغي أن يتعارض الفعل العدواني مع المبادئ الدولية الراسخة. تشمل هذه المبادئ قواعد القانون الدولي العام، مثل تلك المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والتي تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية. إن انتهاك هذه القواعد يُعتبر مؤشراً على أن الفعل العدواني غير مشروع ويعزز من إمكانية محاسبة الدولة المعتدية على أفعالها.

5. مسؤولية القيادة العليا:

تقع المسؤولية عن الأعمال العدوانية على القيادات السياسية أو العسكرية العليا للدولة المعتدية، باعتبارها صاحبة القرار. يُعتبر هذا العنصر أساسياً في محاسبة الدول على أفعالها العدوانية، حيث يُمكن محاكمة القادة الذين اتخذوا قرارات تؤدي إلى شن الحروب العدوانية. التاريخ يشهد على محاكمات قادة عسكريين وسياسيين في أعقاب الحروب، حيث تم تحميلهم المسؤولية عن الجرائم المرتكبة خلال تلك الحروب.

المطلب الرابع: أركان جريمة العدوان

وفقاً للتعريف الصادر عن مؤتمر كمبالا 2010 والذي تم فيه الإتفاق على تحديد أركان جريمة العدوان حيث تناولت ذلك المادة (8) مكرر. وعليه فإن جريمة العدوان يلزم لوقوعها توفر أربعة أركان مثلها مثل بقية الجرائم الدولية الأخرى وأتناول هذه الأركان وفقاً للتالي :

اولاً الركن الشرعي

يعتبر مبدأ الشرعية الجنائية من مبادئ القانون الجنائي الداخلي والدولي على حد سواء، ومفاده لا جريمة ولا عقوبة إني بنص قانوني يعرف الجرم ويحدد أركانه، ويبين كذلك العقوبة والتدابير التي تترتب على الجرم.

وتستند الجرائم الدولية بصورة عامة إلى العرف الدولي أو نصوص قانونية متمثلة في الإتفاقيات الدولية الخاصة مثل إتفاقية الإبادة الجماعية لعام

1948 وإتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الاضافيين لعام

1977، والبعض الآخر يستند إلى إتفاقيات تتضمن أحكام عامة وخاصة بالجرائم الأربع كالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فنجد أن المواد 22 و 23 من نظام روما الأساسي تنص في الفقرة الأولى من المادة (22) على إنه " لا يسأل الشخص جنائياً بموجب هذا النظام الأساسي ما لم يشكل السلوك المعني، وقت وقوعه جريمة تدخل في اختصاص المحكمة " .

ونصت المادة (23) على إنه " لا يعاقب أي شخص أذنته المحكمة إلا وفقاً لهذا النظام الأساسي " . ويكمن أن تستند المحاكم الدولية في أحكامها وفقاً لقواعد القانون الدولي العرفي بالرغم مما يواجه المحكمة الجنائية من صعوبة في الكشف عن هذه القواعد العرفية والكشف عن الركن المعنوي للجريمة، إلا أنه نجد أن محاكم نورمبيرغ لعام 1948 لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان ومحاكم طوكيو، استندت في أحكامها الصادرة على قواعد القانون الدولي العرفي، وهناك جهود حثيثة من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لتدوين قواعد القانون الدولي الجنائي العرفي باعتبارها إتفاقيات دولية ، فإنه بعد تطور نظام روما الأساسي فيما يتعلق بجريمة العدوان، من خلال ايجاد تعريف لها والذي حدد أركان هذه الجريمة وشروط مكافحتها

وكذلك العقوبات المترتبة على ارتكابها، فإن نظام روما الأساسي هو الأساس الشرعي لجريمة العدوان أي الركن الشرعي لهذه الجريمة متوفر.

ثانياً الركن الدولي

قصد بالركن الدولي في جريمة العدوان هو صدور فعل العدوان من دولة أو عدة دول أو بناءً على خطتها أو برضاها على إقليم أو قوات أو سفن أو طائرات دولة أخرى أو عدة دول أخرى، بحيث يمكن القول بان هذه الجريمة قد أنشأت علاقة دولية محرمة.

وعليه لا تعتبر جريمة حرب الاعتداء قائمة ولا تعتبر جريمة دولية إذا تخلف ركنها الدولي . ويمكن أن نضرب مثال لذلك وفق الأحوال التالية:

إذا قام ضابط بصورة منفردة ودون تعليمات صادرة إليه من مركز القيادة، فإن فعله هذا لا يعد جريمة عدوان ضد دولة أجنبية .

قتال مسلح بين القوات المسلحة لدولة ما مع أفراد أو شركة أو هيئات لا يكون عدوان.

اعتداء سفن القراصنة لدولة معينة أو العكس .

مهاجمة عصابات مسلحة على قوات الدولة أو العكس إذا كانت بغير إذن الدولة التي تنتمي إليها العصابات المهاجمة .

الحروب الداخلية بين القوات المسلحة للدولة وأي مجموعات منشقة منها أو بين الميليشيات المتناحرة داخل الدولة الواحدة .

وتعتبر حرباً عدوانية تلك الحروب التي تقع بين دول تكون اتحاداً كونفدرالياً، أو القتال المسلح بين دولتين تخضع احدهما إلي نظام دولي كالاننتداب أو الوصاية وتكون الثانية حرة ذات سيادة. فلا يشترط لوقوع جريمة العدوان بتوافر الركن الدولي أن تكون الدولة أو الدول المعتدية والدولة المعتدى عليها دولاً ذات سيادة كاملة. فيتوافر الركن الدولي إذا وقع فعل العدوان بين دولة ناقصة السيادة أو من دولة ناقصة السيادة على أخرى كاملة السيادة أو من دولة كاملة السيادة على أخرى ناقصة السيادة

ثالثاً الركن المادي

بتمثل الركن المادي لجريمة العدوان في وقوع فعل العدوان عن طريق استخدام القوة المسلحة، ويكون صادر عن كبار المسؤولين أو القادة في دولة ضد دولة أخرى.

فجريمة الحرب العدوانية جريمة سلوك مجرد لا يشترط لوقوعها ضرورة تحقق نتيجة اجرامية، وأن ينجم عنها في الغالب أضراراً مادية جسيمة أو غير جسيمة حسب الأحوال إلا أن هذه الأضرار ليست عنصراً فيها وليست شرطاً لتحقيقها.

ويمكن استخلاص الركن المادي لهذه الجريمة من نصوص عديدة من ضمنها ميثاق الأمم المتحدة الذي يشير في المادة (2) الفقرة (4) إلي أن التهديد باستعمال القوة أو استعمال القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. ويتبين من النص أن ميثاق الأمم المتحدة حدد الركن المادي لجريمة العدوان باستعمال القوة سواء عبر التهديد أو الاستخدام الفعلي لها. وتوسع القرار 2625 الخاص بإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات

الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة الصادر في الأول من أكتوبر 1970 في الأحكام الخاصة بالركن المادي لجريمة العدوان ؛ والذي أشار إلي أن " التهديد باستعمال القوة أو استعمالها لخرق الحدود الدولية القائمة لدولة أخرى أو اتخاذ ذلك وسيلة لحل النزاعات الدولية بما فيها المنازعات المتعلقة باقاليم الدول وحدودها " وكذلك "التهديد باستعمال القوة أو استعمالها لخرق الحدود الدولية الفاصلة، مثال ذلك خطوط الهدنة ... " والأعمال " الانتقامية التي تنطوي على استعمال القوة "

وكل " عمل قسري يكون فيه حرمان الشعوب ... من حقها في تقرير مصيرها نفسها وفي الحرية والاستقلال " وتنظيم أو تشجيع تنظيم القوات غير النظامية أو العصابات المسلحة، بما في ذلك المرتزقة للاقارة على اقليم دولة أخرى "، " وتنظيم أعمال الحرب الأهلية أو الأعمال الإرهابية في دولة أخرى، أو التحريض عليها، أو المساعدة أو المشاركة فيها، أو قبول تنظيم نشاطات في داخل اقليمها تكون موجهة إلي ارتكاب مثل هذه الأعمال عندما تكون الاعمال المشار إليها في هذه الفقرة منطوية على تهديد باستعمال القوة أو استعمالها "، ويدخل في هذا الإطار استخدام القوة المسلحة لإحتلال اقليم دولة أخرى خلافاً لأحكام الميثاق فيعد التدخل المسلح وكافة أشكال التدخل أو محاولات التهديد الأخرى خلافاً لميثاق الأمم المتحدة التي تستهدف شخصية الدولة أو عناصرها السياسية و الاقتصادية والثقافية انتهاكاً للقانون الدولي، عملاً عدوانياً . كما أنه لا يجوز لأية دولة تنظيم النشاطات الهدامة أو الارهابية أو المسلحة الرامية إلي قلب نظام الحكم في دولة أخرى بالعنف، أو مساعدة هذه النشاطات أو التحريض عليها أو تمويلها أو تشجيعها أو التغاضي عنها، أو التدخل في حرب أهلية ناشبة في أية دولة أخرى .

ثم جاء القرار 3314 بتاريخ الاول من ديسمبر 1974 حول تعريف العدوان ينص على مجموعة من الأفعال المكونة لهذه الجريمة والذي سبق ذكره سابقاً عند التطرق إلي تعريف جريمة العدوان . وأكد القرار أن الأفعال المذكورة فيه ليست على سبيل الحصر وإنما أعطى مجلس الأمن صلاحية أن يقرر ما إذا كانت أفعال أخرى تشكل عدواناً بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ف جاء في المادة 4 من القرار إن " الأعمال المعددة أعلاه ليست جامعة مانعة، ولمجلس الأمن أن يحكم بأن أعمالاً أخرى تشكل عدواناً بمقتضى الميثاق " وبعد أن تم الاتفاق على تعريف جريمة العدوان بواسطة جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في اجتماعهم بيوغنده في 2010/6/11 واشتمل التعريف على أركان جريمة العدوان التي جاءت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314(د-29) بتاريخ 1974 /12/1، بالإضافة إلى التالي : 1- لأغراض هذا النظام الاسامي، تعني " جريمة العدوان " قيام شخص ما، له وضع يمكنه فعلاً من التحكم في العمل السياسي للدولة أو توجيه هذا العمل، بتخطيط أو إعداد أو بدء تنفيذ عمل عدواني يشكل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه إنتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة .

2- تشمل ما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المذكور آنفاً .

وعليه يشمل الركن المادي لجريمة العدوان :

التخطيط أو الإعداد أو البدء في تنفيذ عمل عدواني .

ارتكاب العمل العدواني المتمثل في استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الاقليمية أو استقلالها السياسي أو بأي صورة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة .

وفقاً لهذا التعريف الجديد لاتقع جريمة العدوان بواسطة الأشخاص العاديين وإنما يقوم بها الأشخاص القادرين على التحكم في العمل السياسي في الدولة أو من توجيه الأعمال السياسية نحو الأعمال العدوانية للدول الأخرى، أو بالتخطيط أو الإعداد، من خلال القيام بأعمال مسبقة على بدء بالعدوان المسلح من خلال الترتيب بعقد الاجتماعات المكثفة بواسطة الخبراء ورسم الخطط وتوزيع الأدوار بين الإدارات والوحدات المختلفة داخل الدولة وهؤلاء هم كبار السياسيين والقادة العسكريين وبعض الإداريين، وتشكل أفعالهم هذه جريمة عدوان، كما يتمثل العمل العدواني في استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو باي صورة أخرى نتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة .

وعليه لا تقع جريمة العدوان من الأشخاص العاديين في الدولة المعتدية، وإنما ترتكب بواسطة الأشخاص الذين يتمتعون بسلطة إدارة الأعمال السياسية الداخلية والخارجية في الدولة وذلك بالقيام بعملية التخطيط أو الأميركية أخذ أشكال عديدة منها على سبيل المثال استخدام وسائل إتصال متطورة والدعم اللوجستي، إلا أنها لم تصل إلي مرحلة تدخل مباشر لوحدات مقاتلة أميركية .

أشير إلي أن المؤتمر الاستعراضي الأول لعام 2010 اعتمد عدة تفاهمات بخصوص تعديلات نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجريمة العدوان (المرفق الثالث من القرار 6) واعتبر أن " العدوان هو أخطر أشكال الاستخدام غير المشروع للقوة، وأن تحديد ما إذا كان قد ارتكب عمل عدواني يتطلب أن تؤخذ في الاعتبار جميع الظروف الخاصة

بكل حالة، بما في ذلك خطورة الأعمال المعنية وعواقبها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة " .

رابعاً الركن المعنوي

جريمة العدوان حدوثها يتطلب توفر القصد الجنائي، فلا تقع هذه الجريمة إذا ارتكب فعل العدوان بخطأ غير مقصود. والقصد المطلوب هو القصد العام فقط فلا يشترط توفر قصد خاص، ويتكون القصد العام من العلم والارادة، العلم بعناصر الجريمة و ارادة تتجه نحو تحقيق مادياتها أو على الأقل قبول تحقيقها . فيجب أن يعلم الجاني أن فعله غير مشروع وأنه من شأنه المساس بسيادة الدولة المعتدى عليها أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي . ولقد أوضحت المادة (3/2/30) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مفهوم القصد والعلم " يتوافر القصد لدى الشخص عندما :
أ- يقصد هذا الشخص، فيما يتعلق بسلوكه، ارتكاب هذا السلوك .

ب - يقصد هذا الشخص، فيما يتعلق بالنتيجة، التسبب في تلك النتيجة أو يدرك إنها ستحدث في اطار المسار العادي للأحداث .

في حين تعني لفظة "العلم" أن يكون الشخص مدركاً أنه توجد ظروف أو متحدث نتائج في المسار العادي للأحداث ، وتفسر لفظنا "يعلم" أو "عن علم" تبعاً لذلك .

فعدم العلم ينفي القصد الجنائي وبالتالي لا توجد جريمة عدوان . وينصب عدم العلم على الصفة غير المشروعة لفعل العدوان وعلى الوقائع التي يتكون منها فعل العدوان . ويجب أن تتجه ارادة الجاني إلي فعل العدوان في

ذاته أي المساس بالسيادة أو إنهاء العلاقات الودية السلمية . كما أنه وفقاً لأركان الجرائم بصيغتها المعدلة لعام 2010 في المؤتمر الإستعراضي الأول لجمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ، يجب أن يكون مرتكب الجريمة مدركاً للظروف الواقعية التي تثبت أن استعمال القوة المسلحة يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، كما أنه لا يلزم باثبات أنه قد أجرى تقييماً قانونياً لما إذا كان استعمال القوة المسلحة يتنافى مع الميثاق بالإضافة إلي ذلك يجب أن يكون مرتكب الجريمة مدركاً للظروف الواقعية التي تثبت هذا الانتهاك الواضح لميثاق الأمم المتحدة . والأصل أن عبء توافر القصد الجنائي يقع على عاتق جهة الإدعاء، ولكن يفترض توافره في حق المعتدي إذا كان هو البادئ بالعدوان، كما يمكنه أن يثبت عدم توافر القصد في جانبه على الرغم من أنه قد بادر باستخدام القوة.

المطلب الخامس: تطبيق في العراق

غزو الكويت (1990):

غزو الكويت في الثاني من أغسطس 1990 يُعتبر مثالاً بارزاً لجريمة العدوان في القانون الدولي. في ذلك اليوم، عبرت القوات العراقية الحدود إلى الكويت بسرعة، مستفيدة من ضعف الجيش الكويتي، وسيطرت على العاصمة. نتيجة لهذا الغزو، فر أمير الكويت، الشيخ جابر الأحمد الصباح، إلى السعودية.

بعد الغزو، قامت الولايات المتحدة بتشكيل تحالف دولي وطلبت من الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات. أُطلقت حملة جوية استمرت ستة أسابيع، تلتها أربعة أيام من القتال البري، مما أدى إلى طرد القوات العراقية من الكويت في 28 فبراير 1991. اعتبرت الأمم المتحدة هذا الغزو جريمة عدوان،

وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 660 الذي أدان العراق وطالب بانسحابه الفوري. الغزو ينطبق عليه تعريف جريمة العدوان، إذ كان هناك فعل هجومي غير مشروع تمثل في اجتياح العراق للكويت. كما أن النية كانت واضحة، حيث كانت القيادة العراقية تسعى للسيطرة على الكويت.

هذا العمل تجاوز النزاعات البسيطة، مما شكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي. بالإضافة إلى ذلك، كان الغزو انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، حيث تعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع استخدام القوة ضد سيادة الدول. المسؤولية عن هذا العدوان تقع على عاتق القيادة العراقية التي اتخذت القرار بالغزو، مما يجعل هذا الفعل مثالًا جليًا على جريمة العدوان في العصر الحديث، حيث استنكر المجتمع الدولي هذه الأفعال وأكد على أهمية الحفاظ على سيادة الدول وسلامتها.

المبحث الثالث: الجريمة ضد الإنسانية

المطلب الأول: تعريفها

جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد السكان المدنيين كجزء من سياسة الدولة أو سياسة ممنهجة أثناء فترة السلم أو الحرب. بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والاعتصاب والترحيل أو النقل القسري للسكان".

عرفها الفقيه ليمن "Lemkin": أنها خطة منظمة لأعمال كثيرة تهدف لهدم الأسس الاجتماعية وذلك بهدم النظم السياسية والاجتماعية والثقافية واللغة والمشاعر الوطنية والدين، والكيان الاجتماعي والاقتصادي للجماعات الوطنية والقضاء على الأمن الشخصي والحرية الشخصية

وصحة الأشخاص وكرامتهم والقضاء ايضاً على حياة الأفراد المنتمين لهذه الجماعات

كما اعتبر الأستاذ " كلود لومبورا " Lambios " ان الجرائم ضد الإنسانية اعتداء على مصلحة أساسية في المجتمع الدولي

المطلب الثاني: أهمية الجريمة

ان جرائم ضد الإنسانية ذات أهمية كبيرة لما لها من مساس مباشر بحقوق الإنسان التي كفلتها جميع التشريعات وعلى الرغم من امتداد جذور هذا الجرائم إلى ازمة بعيدة نسبياً إلا أنها لم تحظ بالاهتمام إلا بعد الحرب العالمية الأولى والثانية و تكمن أهمية الدراسة ان مسألة حماية حقوق الإنسان من الجرائم ضد الانسانية ليست غاية سياسية بل هي ضرورة قضائية أساسية وقد ميز نظام نورمبرغ بين نوعين من الجرائم ضد الإنسانية ففي الأولى : لم يشترط نظام نورمبرغ ان ترتكب جرائم القتل العمد والإبادة والاسترقاق والأفعال اللاإنسانية الأخرى لأسباب دينية أو عرقية والثانية : اشترط ان يكون اضطهادا لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية .

مع تصاعد الاهتمام بالجرائم من هذا النوع، تم إصدار العديد من القوانين والمواثيق الدولية التي تعنى بهذا الأمر. من بين هذه الوثائق، نجد:

1. ميثاق محكمة نورمبرغ 1945، الذي أنشئ لمحاكمة قادة النظام النازي بعد الحرب العالمية الثانية. وقد مثل هذا الميثاق خطوة أولى نحو محاسبة الأفراد عن الجرائم ضد الإنسانية، مما أسس لمبدأ أن

القادة يمكن أن يتحملوا المسؤولية عن أفعالهم حتى في سياق أوامر حكومية.

2. اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها 1949، التي تهدف إلى الحد من وحشية الحروب وحماية المدنيين والمقاتلين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية. هذه الاتفاقيات وضعت إطاراً قانونياً للمعاملة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، واعتبرت انتهاكها بمثابة جرائم ضد الإنسانية.

3. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998، الذي أسس للمحكمة الجنائية الدولية كهيئة دائمة لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية. هذا النظام يقدم إطاراً قانونياً شاملاً لمحاسبة الأفراد عن أفعالهم وضمن تحقيق العدالة للضحايا

المطلب الثالث: شروط الجريمة او عناصرها

لقد قامت المحكمة الجنائية الدولية بتقسيم الجرائم إلى خمسة عناصر أساسية تتعلق بالأعمال غير الإنسانية، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية الدولية.

العنصر الأول هو أن يكون العمل غير إنساني في طبيعته وخصائصه، مما يعني أن الفعل المرتكب يجب أن يتسبب في آلام شديدة أو إصابة خطيرة للجسم أو الصحة العقلية أو البدنية. هذا يشمل الأفعال التي تتجاوز حدود ما هو مقبول إنسانياً، مثل التعذيب، المعاملة القاسية، أو أي شكل من أشكال الانتهاك الجسيم للكرامة الإنسانية.

العنصر الثاني يتطلب أن يكون العمل قد ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج. هذا يعني أن الفعل يجب أن يكون جزءًا من سياسة عامة أو استراتيجية تهدف إلى استهداف مجموعة معينة من الأفراد، وليس مجرد حدث معزول. يتطلب هذا العنصر وجود نمط واضح من الهجمات التي تؤدي إلى وقوع جرائم ضد الإنسانية.

العنصر الثالث ينص على أن العمل يجب أن يكون قد ارتكب ضد السكان المدنيين. هذا يؤكد على أن الضحايا لا ينبغي أن يكونوا مقاتلين أو أفرادًا ينتمون إلى الجيش، بل يجب أن يكونوا مدنيين أبرياء يعيشون حياتهم اليومية.

العنصر الرابع يشترط أن يكون العمل قد ارتكب على أساس واحد أو أكثر من الأسس التي تنطوي على تمييز، مثل الأسس الوطنية أو السياسية أو العرقية أو العنصرية أو الدينية. هذا يعني أن الأعمال يجب أن تُظهر نية للتمييز ضد مجموعة معينة من الناس بناءً على هويتهم، مما يزيد من خطورة الفعل ويجعله جريمة ضد الإنسانية.

العنصر الخامس، على الرغم من أنه لم يتم ذكره بشكل مباشر في نص السؤال، هو أنه يجب أن يكون هناك مسؤولية فردية، مما يعني أن الأفراد الذين يرتكبون هذه الأفعال يجب أن يُحاسبوا على أفعالهم.

المطلب الرابع: أركانها

تتضمن الجرائم ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مجموعة من الأركان التي تُحدد طبيعة هذه الجرائم. يتم تصنيف الجرائم ضد الإنسانية وفقًا للمادة 7 من النظام الأساسي، وتتكون من عدة أفعال، وكل فعل له شروط خاصة يجب تحققها. هنا شرح تفصيلي للأركان لكل نوع من الجرائم ضد الإنسانية المذكورة:

المادة 7 (1) (أ): القتل العمد

يتطلب هذا الركن أن يكون هناك فعل قتل مُتعمد يُمارس في إطار هجوم موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين. يجب أن يتضمن ذلك ارتكاب الأفعال بشكل متكرر ويكون جزءًا من سياسة دولة أو منظمة تهدف إلى تنفيذ هذا الهجوم. على سبيل المثال، إذا قامت دولة ما بقتل مدنيين بشكل مُنظم كجزء من خطة حكومية، فإن هذا يُعتبر جريمة ضد الإنسانية.

المادة 7 (1) (ب): الإبادة

تُشير إلى تعمد فرض ظروف معيشية تُؤدي إلى إهلاك جزء من السكان. قد يتضمن ذلك حرمانهم من الطعام والدواء. على سبيل المثال، إذا قامت دولة بفرض حصار على منطقة معينة مما أدى إلى وفاة عدد كبير من السكان بسبب نقص المواد الأساسية، فإن هذا يمكن اعتباره جريمة إبادة.

المادة 7 (1) (ج): الاسترقاق

يتطلب هذا الركن ممارسة السلطات المتصلة بملكية شخص أو أشخاص. يشمل ذلك شراء، بيع، أو تبادل الأشخاص أو فرض معاملة مُذلة عليهم.

فمثلاً، إذا تم استبعاد مجموعة من الأشخاص للعمل في ظروف قاسية دون حريتهم، فإن هذا يشكل جريمة ضد الإنسانية.

المادة 7 (1) (د): ترحيل السكان أو النقل القسري

يتضمن هذا الركن رحيل أو نقل أشخاص إلى مكان آخر أو دولة أخرى بالقوة، دون سبب قانوني. يجب أن يكون الأشخاص قد تواجدوا بشكل مشروع في المنطقة التي تم ترحيلهم منها. كمثال، إذا تم طرد مجموعة عرقية من بلدهم لأسباب سياسية أو عرقية، فإن ذلك يُعتبر جريمة ضد الإنسانية.

المادة 7 (1) (هـ): الحرمان الشديد من الحرية

هذا الركن يعني حرمان شخص أو أكثر من حريتهم بشكل غير قانوني أو مُجحف. يُعتبر هذا الفعل جريمة ضد الإنسانية إذا كان يتسم بالشدة. على سبيل المثال، إذا تم احتجاز الأشخاص في سجون سرية دون محاكمة، فإن هذا يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.

المادة 7 (1) (و): التعذيب

يتطلب التعذيب أن يتسبب الجاني في ألم شديد أو معاناة لشخص محتجز لديه. إذا تم تعذيب شخص داخل مركز احتجاز، فإن هذا الفعل يعتبر جريمة ضد الإنسانية.

المادة 7 (1) (ز): الاغتصاب أو الاستبعاد للجنسي

هذا الركن يشمل الأفعال المرتبطة بالاغتصاب أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري. يجب أن يُعتبر هذا الفعل جريمة ضد الإنسانية إذا تم تنفيذه في سياق هجوم ضد السكان المدنيين.

المادة 7 (1) (ح): الاضطهاد

يتطلب هذا الركن حرمان شخص أو أكثر من حقوقهم الأساسية بشكل يتعارض مع القانون الدولي. إذا تم استهداف مجموعة معينة بناءً على دينهم أو عرقهم وحرمانهم من حقوقهم، فإن هذا يعد جريمة ضد الإنسانية.

المادة 7 (1) (ط): الاختفاء القسري للأشخاص

يتطلب هذا الركن اعتقال أو احتجاز شخص أو أكثر بدون الاعتراف بذلك، مما يعني أن الدولة ترفض إعطاء أي معلومات عن مكانهم أو مصيرهم. يُعد هذا الفعل جريمة ضد الإنسانية إذا تم استخدامه كوسيلة للضغط على الخصوم.

المادة 7 (1) (ي): الفصل العنصري

يشير هذا الركن إلى الأفعال التي تُلحق معاناة شديدة بشخص أو مجموعة بناءً على تمييز عرقي أو قومي. إذا كانت هذه الأفعال تُرتكب بطريقة منهجية، فإنها تُعتبر جريمة ضد الإنسانية.

المادة 7 (1) (ك): الأفعال اللاإنسانية الأخرى

يشمل هذا الركن أي فعل يُلحق معاناة شديدة أو ضرر بالغ بالصحة البدنية أو العقلية للأشخاص. يجب أن يكون هذا الفعل مُشابهًا للأفعال المذكورة في الفقرات السابقة، مما يجعله جريمة ضد الإنسانية.

كل هذه الأركان تشير إلى وجود نمط من السلوك الذي ينتهك حقوق الإنسان الأساسية، ويظهر الاهتمام المتزايد من المجتمع الدولي لمكافحة هذه الجرائم وحماية حقوق الأفراد في جميع أنحاء العالم.

المطلب الخامس: تطبيق في العراق

قمع الانتفاضة الشعبانية عندما بدأت الانتفاضة في مارس 1991، استجاب نظام صدام حسين بوحشية شديدة. استخدم النظام القوة العسكرية لقمع المظاهرات الشعبية، وركزت الحملة بشكل خاص على المناطق الجنوبية حيث كان الشيعة يشكلون الأغلبية. وقد ارتكب الجيش العراقي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدامات العشوائية وعمليات التهجير. تم إعدام الآلاف من المدنيين الذين شاركوا في الانتفاضة أو الذين تم الاشتباه في دعمهم لها، وأجبر العديد من الأسر على ترك منازلهم، مما أدى إلى نزوح جماعي، تركت الحملة قمع الانتفاضة الشعبانية آثارًا عميقة على المجتمع العراقي، حيث أدت إلى تفكك الأسرة وتدمير النسيج الاجتماعي. كما أدت إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، وزادت من مشاعر العداة والمرارة تجاه النظام.

المبحث الرابع: جريمة الحرب

المطلب الأول: تعريف الجريمة

عرف ميثاق محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية جريمة الحرب عام 1945 حسب المادة 6، بأنه انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، بما في ذلك: 1- القتل أو المعاملة السيئة أو الترحيل على شكل عمالة ورقيق أو لأي غرض آخر للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.

2- التدمير الذي لا تبرر الضرورات العسكرية ثم نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن جرائم الحرب تعني: الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949.

- عرف الفقيه "أوبنهايم" جرائم الحرب بأنها أعمال العداء التي يقوم بها الجنود أو غيرهم من أفراد العدو، متى كان من الممكن عقابه أو القبض على مرتكبها وانطلاقاً من تعريف أوبنهايم ان الجنود يجب ملاحقتهم ومعاقبتهم عما ارتكبوه من انتهاكات لقواعد القتال المتفق عليها دولياً

وعرفها "حسين عبيد" : كل مخالفة لقوانين وعادات الحرب سواء كانت صادرة من المتحاربين أو غيرهم وذلك بقصد إنهاء العلاقات الودية بين الدولتين المتحاربتين .

المطلب الثاني: أهمية الجريمة

قبلت بعض الدول مع الحرب العالمية الأولى اعتبار انتهاكات معينة لقوانين الحرب جرائم، فُنن معظمها في اتفاقيات لاهاي لسنة 1899 وسنة 1907. وعرف ميثاق محكمة نورمبرگ العسكرية الدولية لسنة 1945 جرائم الحرب بأنها "انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، بما في ذلك قتل مدنيين في أرض محتلة أو إساءة معاملتهم أو إبعادهم؛ قتل أسرى حرب أو إساءة معاملتهم؛ قتل رهائن؛ سلب ملكية خاصة؛ والتدمير غير الضروري عسكرياً.

فالمجتمع الدولي لم يتبنى فكرة المعاقبة على جرائم الحرب بسهولة، وإنما مرت هذه الفكرة بعدة مراحل، ويمكن أن نعتبر النصوص الدولية التالية كنقاط علام مميزة لهذا التطور، مثل معاهدة فرساي لعام 1919م، واتفاق لندن لعام 1945م، واتفاقيات جنيف لعام 1949م.

وقد أصبحت جرائم الحرب في وقتنا تستلزم ملاحقة فاعليها والحكم عليهم بأشد العقوبات، كما كتب البروفيسور تونكين بهذا الخصوص «عندما يطلق على حرب عدوانية تستهدف انتهاك الأعراف الدولية، صفة جريمة، فهذا يعني بالنسبة للدولة، أنها ارتكبت جنحة ذات طابع خط للغاية، أما الأشخاص الطبيعيين الذين نفذوا هذه الأفعال، فيطبق عليهم القانون الدولي الحديث، مبدأ اقتراف الجريمة الدولي وما يسفر عنه من تحميلهم المسؤولية الجنائية».

ومن وجهة نظرنا يمكن القول «بأن القانون الدولي الجنائي يشكل فرعاً متكاملًا للقانون الدولي، وهي تنظم التعاون في مجال التخصص والقبض على الأشخاص الطبيعيين ومعاقبتهم بغض النظر عن مناصبهم باعتبارهم

الشخصيات المسؤولة عن ارتكاب الجرائم الدولية والجرائم ذات الطابع الدولي».

كانت هناك سلسلة من المحاكم المنفردة منذ الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك المحكمة التي تحقق في جرائم الحرب التي ترافقت مع تفكك يوغوسلافيا. كما تم تشكيل هيئة لمحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. لكن اليوم باتت للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) ولمحكمة العدل الدولية (ICJ) دوران منفصلان في التعامل مع القضايا وفقا لقواعد الحرب. فمحكمة العدل الدولية تفصل في النزاعات بين الدول، لكنها لا تستطيع محاكمة الأفراد،

أما المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، فهي تحقق في قضايا مجرمي الحرب الأفراد الذين لا يمثلون أمام محاكم الدول الفردية وبذلك تعد المحكمة الجنائية الدولية بمثابة خلف معاصر لمحاكمات نورمبرغ الشهيرة، التي حاكمت قادة نازيين بارزين عام 1945،

المطلب الثالث: صور الجريمة

القتل العمد: يعتبر من أبرز صور جرائم الحرب، حيث يُقتل المدنيون أو الأسرى بشكل متعمد ودون مبرر. هذا يتعارض مع قواعد الحرب الإنسانية، مثل قتل المدنيين في المناطق المحتلة. على سبيل المثال، إذا استهدفت القوات العسكرية مدنيين خلال هجوم غير مبرر، فإن ذلك يُعد جريمة حرب.

التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية: يتضمن ذلك أي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة للأشخاص المحميين، مثل الأسرى أو المدنيين. يمكن أن تشمل هذه الأعمال التعذيب الجسدي والنفسي، أو حتى إجراء تجارب بيولوجية على الأشخاص دون موافقتهم، كما كان يحدث في بعض الحروب حيث يتم استخدام أسرى الحرب كفئران تجارب.

تعتمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير: يشير إلى الأفعال التي تهدف إلى إيذاء الأشخاص بشكل خطير، سواءً كان ذلك جسدياً أو نفسياً. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يشمل ذلك القصف المتعمد للمستشفيات أو المرافق المدنية، مما يؤدي إلى إصابة أو قتل المدنيين.

إلحاق تدمير واسع النطاق بالمتلكات: يُعتبر تدمير الممتلكات بشكل عشوائي وغير مبرر عسكرياً جريمة حرب. فمثلاً، إذا قامت القوات العسكرية بتدمير قرى بأكملها دون أي ضرورة عسكرية تبرر ذلك، فإن هذه الأفعال تُعتبر جرائم حرب.

إرغام الأسرى أو الأشخاص المحميين على الخدمة: يشير إلى إجبار الأسرى أو المدنيين على القتال في صفوف الدولة المعادية. على سبيل المثال، إذا تم إجبار أسرى الحرب على الانضمام إلى القوات المسلحة للدولة المعادية، فإن ذلك يُعد انتهاكاً للقوانين الإنسانية.

حرمان الأسرى من حقهم في محاكمة عادلة: يُعتبر حرمان الأسرى أو الأشخاص المحميين من حقوقهم القانونية ومبادئ العدالة انتهاكاً جسيماً. على سبيل المثال، إذا تم احتجاز شخص دون محاكمة أو تم الحكم عليه بناءً على اعترافات انتزعت تحت الضغط أو التعذيب، فإن ذلك يُعد جريمة حرب.

الإبعاد أو النقل غير المشروعين: يُعد الإبعاد القسري للمدنيين أو الأسرى إلى مناطق أخرى أو دول جريمة حرب. مثلاً، إذا تم نقل مجموعة من الأشخاص قسراً من أراضيهم إلى مناطق أخرى دون مبرر قانوني، فإن ذلك يُعتبر انتهاكاً للقانون الدولي.

أخذ رهائن: يعتبر احتجاز الأشخاص كرهائن انتهاكاً صارخاً لقوانين الحرب. على سبيل المثال، إذا قامت القوات المسلحة باحتجاز مدنيين كرهائن بهدف استخدامهم كوسيلة ضغط على العدو، فإن ذلك يُعتبر جريمة حرب.

المطلب الرابع: أركان الجريمة

جريمة الحرب تمثل أحد أنواع الجرائم الدولية التي تكتسب أهمية خاصة في القانون الدولي، خاصةً مع ازدياد الوعي العالمي بحقوق الإنسان. لجريمة الحرب أركان مادية ومعنوية وتشريعية، وهي تحدد نطاق تطبيقها والممارسات التي تصنف كجرائم حرب وفقاً للقانون الدولي.

في البداية، يتعين أن يكون هناك فعل مادي واضح، أي سلوك يمكن تصنيفه كجرائم حرب، مثل القتل العمد أو التعذيب. الفعل لا بد أن يكون قد ارتُكب في سياق نزاع مسلح، سواء كان نزاعاً دولياً أو داخلياً. فعلى سبيل المثال، تعتبر عمليات القتل التي ترتكبها القوات المسلحة أثناء الهجمات على أهداف مدنية في غزة أو في مناطق النزاع الأخرى انتهاكاً واضحاً لقوانين الحرب، كما أشار تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة للأمم المتحدة في 12 يونيو 2024 إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب في غزة.

الركن الثاني هو الركن المعنوي، والذي يتطلب وجود نية لدى الجاني لارتكاب فعل يعد جريمة حرب. وهذا يعني أن الشخص الذي يقوم بالفعل يجب أن يكون مدركًا للطبيعة غير المشروعة لفعلته. على سبيل المثال، إذا قرر قائد عسكري استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين في هجوم منظم، فإنه يتحمل مسؤولية جنائية عن أفعاله، ويُعتبر ذلك جريمة حرب بموجب القوانين الدولية. إن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين يعد انتهاكًا صارخًا لقوانين الحرب، كما حدث خلال حملة الأنفال في العراق في الثمانينيات حيث تم استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الأكراد.

أما بالنسبة للركن التشريعي، فإنه يتطلب وجود نصوص قانونية محددة تعرّف ما يشكل جريمة حرب. هذه النصوص يمكن أن تتواجد في المعاهدات الدولية، مثل اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها، وكذلك في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. من خلال هذه القوانين، تم تحديد مجموعة من الأفعال التي تعتبر جرائم حرب، مثل التعذيب، القتل العمد، والاعتداء على كرامة الأفراد المحميين بموجب القانون الدولي. على سبيل المثال، التعذيب الممارس ضد الأسرى أو المدنيين يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ويصنف كجريمة حرب.

أخيرًا، يتضمن الركن الدولي ضرورة أن تكون الأفعال المرتكبة قد حدثت في إطار نزاع مسلح منظم، وبالتالي لا يمكن اعتبار الأفعال الفردية التي تحدث بشكل عشوائي كجرائم حرب. يجب أن تكون هناك حالة من النزاع المسلح وأن تُظهر الأفعال المرتكبة طبيعة منسقة، سواء من قبل القوات المسلحة لدولة معينة أو مجموعة مسلحة. على سبيل المثال، الإبعاد القسري للفلسطينيين من أراضيهم تحت الاحتلال الإسرائيلي، كما ورد في التقارير الدولية، يُظهر وجود نية منظمة وراء الأفعال، مما يجعلها جرائم حرب.

تؤكد هذه الأركان أن جريمة الحرب ليست مجرد فعل عشوائي بل هي نتيجة لنوايا منظمة وأعمال متعمدة تستند إلى إطار قانوني محدد، مما يزيد من أهمية المعاقبة على هذه الأفعال وفقاً للقانون الدولي

المطلب الخامس: تطبيق في العراق

الحرب العراقية الإيرانية، التي استمرت من 1980 إلى 1988، تعتبر واحدة من أكثر النزاعات دمويةً في التاريخ الحديث، حيث اتسمت باستخدام أسلحة محرمة دولياً، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية. استخدم نظام صدام حسين هذه الأسلحة ضد القوات الإيرانية، وكذلك ضد المدنيين الأكراد، مما يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وجرائم حرب.

في سياق الحرب، تم استخدام غاز السارين وغاز الخردل بشكل منهجي من قبل القوات العراقية. غاز السارين هو مادة سامة تستخدم في الحروب الكيميائية، حيث يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة البشرية، بما في ذلك الوفاة. بينما غاز الخردل معروف بقدرته على إلحاق أذى شديد بالجلد والجهاز التنفسي. تم استخدام هذه المواد في هجمات ضد القوات الإيرانية في خرمشهر، وأيضاً في الهجمات التي استهدفت الأكراد، مما أسفر عن مقتل الآلاف وجرح العديدين.

التقارير تشير إلى أن نظام صدام حسين استخدم هذه الأسلحة كجزء من استراتيجيته العسكرية لإخضاع الأكراد، حيث تم توثيق العديد من الهجمات الكيميائية التي أدت إلى تدمير القرى وقتل المدنيين. واحدة من أبرز هذه الهجمات كانت في عام 1988 عندما تم استهداف مدينة حلبجة بالغازات السامة، مما أسفر عن مقتل الآلاف من السكان المدنيين.

في تقرير آخر يتعلق بغزو العراق للكويت عام 1990، أفادت صحيفة "دايلي ميل" بوجود أدلة على ارتكاب نظام صدام حسين نحو 2000 جريمة حرب ضد البريطانيين. التقرير الذي ظل سرّيًا لمدة 30 عامًا يشير إلى أن هذه الجرائم شملت انتهاكات منهجية لاتفاقيات جنيف. من بين الانتهاكات التي تم ذكرها، احتجاز 1373 بريطانيًا كرهائن، بما في ذلك 556 شخصًا استخدموا كدروع بشرية، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا لقوانين الحرب. أكثر من 300 من هؤلاء كانوا على متن رحلة للخطوط الجوية البريطانية التي هبطت في الكويت عندما غزا صدام، مما يعكس حجم الجرائم المرتكبة أثناء النزاع.

إضافةً إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن الانتهاكات التي ارتكبت خلال هذا النزاع ليست مجرد أفعال عشوائية، بل تعكس استراتيجيات متعمدة لترويع المدنيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. تندرج هذه الأفعال تحت مفهوم جرائم الحرب، حيث تخضع لعقوبات شديدة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك محاكمة مرتكبيها أمام محكمة الجنايات الدولية.

إن هذه الأفعال توضح كيفية استخدام النزاعات المسلحة كغطاء لانتهاك حقوق الإنسان، وتجعل من الضروري تعزيز الآليات الدولية لمحاسبة الجناة وضمان عدم الإفلات من العقاب. من المهم أن تستمر الجهود الدولية في توثيق هذه الجرائم والتأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها، لضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.

الخاتمة:

توصل البحث إلى أن الجرائم الدولية الأربع تمثل أخطر التحديات التي تواجهها العدالة الدولية، حيث تهدف المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومنع الإفلات من العقاب. وقد أثبتت الأمثلة الدولية وتطبيقاتها في العراق أن المحكمة الجنائية الدولية تُعد أحد أعمدة تحقيق العدالة على المستوى الدولي، مما يعزز السلم والأمن العالمي. غير أن فعالية المحكمة تواجه تحديات عدة، منها ضرورة تعاون الدول مع المحكمة وزيادة الوعي العام بأهمية القانون الدولي الجنائي. توصي الدراسة بضرورة توسيع صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية وتطوير آليات تعاونها مع الدول لتعزيز ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتحقيق العدالة للضحايا، بما يضمن سلامة المجتمع الدولي

المصادر:

1. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998): الوثيقة التي تؤسس الإطار القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، وتنص على اختصاص المحكمة بجرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجرائم العدوان.
2. تقارير المحكمة الجنائية الدولية: تحتوي على تفاصيل عن الحالات التي قدمت أمام المحكمة وأمثلة عملية على معالجة هذه الجرائم.

3. كتب متخصصة في القانون الدولي الجنائي، مثل كتاب
“الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية” لـ William A. Schabas، الذي يقدم شرحاً وافياً عن الجرائم الدولية وطرق محاكمتها.
4. تطبيقات دولية، مثل محاكمات يوغوسلافيا السابقة ومحاكمات رواندا، والتي تعكس كيفية تطبيق القانون الدولي الجنائي.
5. التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة حول الجرائم المرتكبة في العراق وفترة حكم حزب البعث، والتي توثق بعض الانتهاكات التي ترقى إلى الجرائم الدولية، وتوضح دور المحكمة الجنائية في التصدي لهذه الجرائم.
6. أستاذ مساعد دكتور إسماعيل موسى حميدي، الآثار السلبية لحروب الإبادة الجماعية على واقع العلاقات الاجتماعية الكردية العربية في العراق.
7. الإبادة الجماعية ويكيبيديا، شرحها مع الأمثلة.
8. أركان الجرائم الأربعة، اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول سبتمبر 2002.
9. اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948-الأمم المتحدة.

10. الطالب عطوط رفيق، جامعة محمد خيضر بسكرة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جريمة العدوان في القانون الدولي.
11. عمر ابو عبيدة الأمين عبدالله، جامعة النيلين-نشرت في مجلة كلية الدراسات العليا، مفهوم الجريمة وأركان جريمة العدوان وفقاً لتعديلات كمبالا 2010 لميثاق روما 1998
12. لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق: أصدرت تقارير توثق استخدام العراق للأسلحة الكيماوية ضد الأكراد.
13. المحكمة الجنائية العراقية العليا: حيث تم محاكمة عدد من المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الأكراد.
14. غزو الكويت عام 1990: الأمم المتحدة "القرار 660"، مجلس الأمن الدولي 2 اغسطس 1990.
15. الحرب الكورية 1950-1953: "القرار 82"، مجلس الأمن الدولي، 25 يونيو 1950.
16. غزو ألمانيا لبولندا عام 1939: وثائق محكمة نورمبرغ العسكرية.
17. الغزو السوفيتي لافغانستان عام 1979: وثائق الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التدخل السوفيتي في افغانستان.
18. ميثاق الأمم المتحدة، المادة 214، والتي تحظر استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية او الاستقلال السياسي للدول.
19. النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 مكرر (المعدلة في 2010)، حيث يشترط توافر نية التعدي.

20. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974، الذي يحدد تعريفات وأنماط الأفعال العدوانية.
21. ميثاق الأمم المتحدة، والمبادئ الدولية التي تقرها محكمة العدل الدولية في استخدام القوة.
22. النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 25، التي تشير إلى مسؤولية الأفراد ذوي السلطة عن الأفعال العدوانية.
23. قناة BBC العربية، ذكرى الغزو العراقي للكويت.
- 24.
25. الجرائم ضد الانسانية "دراسة مقارنة" الباحث جواد كاظم طراد الصريفي
26. الجرائم ضد الانسانية في ضوء احكام النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، سوسن تمر خان بكه
27. النظام القانوني للجرائم ضد الانسانية ، بن عطا الله محمد
28. الجرائم ضد الانسانية والمعاقبة عليها في ظل القضاء الجنائي الدولي ، عمري عبد القادر
29. الاثار السلبية لحروب الإبادة الجماعية على واقع العلاقات الاجتماعية الكردية في العراق ، أ.م.د. اسماعيل موسى حميدي
30. تقرير الجزيرة تقرير CNN
31. جرائم الحرب في القانون الدولي الجنائي ، الطالبتين
32. عديلة بوعوة و نصرة بوعسيلة
33. نظام روما الاساس مادة ٧ و مادة ٨
34. تقرير BBC

35. تقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية
36. جرائم الحرب الاسرائيلية وانتهاكات حقوق الانسان ، مروة
جلال محمد .

باللغة الإنجليزية

37. "The Rome Statute of the International
Criminal Court," United Nations
38. "Geneva Conventions and Additional
Protocols," International Committee of the Red
Cross
39. "Report of the Independent International
Commission of Inquiry on the protests in the
Occupied Palestinian Territory," United Nations
40. "The Use of Chemical Weapons in the
Iran-Iraq War: A Timeline." Human Rights
Watch
41. "Iraq's War Crimes: An Independent Inquiry,"
BBC News
42. "The War in Iraq: An Examination of War
Crimes and Accountability," Amnesty
International
43. Human Rights Watch Report: Documenting
the Anfal Campaign Crimes and War Crimes
Committed During That Period